

CERTIFICATE

OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Хужабеков Ахроржон Убайдуллаевич

ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИ БЕМОРЛАР БИЛАН МУЛОҚОТИНИНГ ПСИХОЛОГИК

ХУСУСИЯТЛАРИ

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

WWW.REANDPUB.UZ

